

Исследование изменений ландшафтов Хорезмской области

Ilhomboyeva Gulchehra Ruslon qizi
Urganch davlat universiteti talabasi

Аннотация: Пейзажи расположены в разных частях земли, и их размеры в основном связаны с топографией местности, где расположены ландшафты, причем ландшафты постоянно меняются. В данной статье представлена информация об изменениях ландшафта Хорезмской области и факторах, влияющих на это.

Ключевые слова: ландшафт, место, ландшафт, фация, явление осадконакопления, оазис, эрозия, дефляция.

Введение: «Пейзаж» — немецкое слово, означающее «место». В настоящее время понятие ландшафта используется в географии в широком и узком смысле. В широком смысле под ландшафтом понимается природный территориальный комплекс. Например, таежная зона, болото, тундра и т. д. В узком смысле ландшафт — это место на поверхности земли, отличающееся своими естественными границами. Ландшафт — природный территориальный комплекс, характеризующийся территориальной целостностью, единством по формированию, географическому строению, рельефу, климату, почвам, флоре и фауне. К ним, например, относятся песчаные, глинистые, бесплодные, солончаковые ландшафты Кызылкума, горные пастбища, леса, долинные ландшафты. Обычно ландшафты делят на природные и антропогенные.

Природный ландшафт – ландшафт, образовавшийся или формирующийся только под воздействием природных факторов. На него не повлияет деятельность человека. К ним, например, относятся дендропарки Чоткальского биосферного заповедника.

Антропогенный ландшафт – ландшафт, сформировавшийся и формирующийся под воздействием природных и антропогенных факторов. Сюда входят ландшафты, созданные деятельностью человека. Ландшафты Хорезмской области в основном разделены на две части. Прочитав эту статью, вы получите информацию об изменениях ландшафта Хорезмской области.

Основная часть: Географическое возникновение Хорезмской области, прежде всего поверхность региона находилась под океаном Тетис. В результате последующих геологических процессов море Тетис начало медленно отступать в палеогеновый период, а в неогеновый и антропогенный периоды территория провинции и даже весь Центрально-Азиатский регион освободились от моря, и стали появляться первые пейзажи. В настоящее время в регионе можно встретить различные ландшафты преимущественно в нижнем левом берегу Амударьи. Например, первым является прибрежный лесной пейзаж, за которым следуют разные пейзажи в разных частях. На одних участках за лесами следуют окультуренные ландшафты, на других расположены преимущественно пустынные ландшафты (рис. 2).

На территории Хорезмской области, то есть на левом берегу Амударьи, можно найти территории с разнообразным ландшафтом. Они отличаются друг от друга почвой, растительностью, геолого-гидрогеологическим, геоморфологическим строением и антропогенными процессами. Это следующие:

1. Юмуртовский пейзаж, часть хребта Султан-Увайс, расположенная в самой северной части провинции. Его ширина 1-1,5 километра, длина 5 километров. Он образовался в палеозойскую эру. Растения разноцветные, янток. Рельеф сильно размыт.

2. Во внутренней части провинции мелкие пески сохранились в виде островов и почти исчезли. В основном это белые саксофоны, теплые, джужгуны. Эти территории соответствуют старым частям и долинам рек Дарьялик, Давдон и Амударья региона. Примером тому являются Бекобадские пески (Ургенчский район). В настоящее время эти ландшафты практически полностью освоены, и большая их часть превращена в рисовые поля.

3. Пейзажи, состоящие из лесных растений. В основном они занимали бассейн Амударьи. Здесь распространены заболоченные луга и заболоченные аллювиальные почвы. Эти пейзажи расположены на террасах берегов Амударьи.

4. Орошаемые засоленные почвы дельтовых равнин. Этот тип ландшафта представляет собой лугопастбищный аллювиальный шар в восточных частях региона, занимающий очень небольшую площадь - 1-1,5 процента.

5. Площади, занятые плантациями в самых низких землях дельты. Здесь разбросаны луга и песчаные почвы, занимающие очень мало площадей. можно заниматься сельским хозяйством на отходах[1].

Помимо вышеупомянутых 5 ландшафтных зон, здесь имеется еще 6 ландшафтных зон. Видно, что ландшафты Хорезмской области в основном состоят из 11 типов. Почти все эти ландшафты продолжают меняться. Основной причиной этих изменений является человеческий фактор. Например, ниже я коснусь сокращения лесных ландшафтов.

В настоящее время лесные ландшафты находятся на грани исчезновения из-за расширения сельскохозяйственных угодий, большая часть лесов, песчаных дюн и других территорий превращена в возделываемые поля. Это, в свою очередь, приводит к изменению ландшафта.

Кроме того, важнейшую роль в изменении ландшафтов играют 2 фактора.

- Первый фактор: Это антропогенный фактор, который, как мы знаем, меняет ландшафты и ландшафты региона и всего мира. Подобные антропогенные ландшафты увеличиваются и в Хорезмской области.

- Второй фактор: В качестве природного фактора можно сказать, что грунтовые воды региона расположены близко к поверхности земли. Причина в том, что вода испаряется под воздействием солнечных лучей, содержащиеся в ней соли и другие вещества остаются в почве и приводят к изменению ландшафтов. Например, если вода на территории, которая когда-то была озером, испарится под воздействием солнечного света, на ее месте сформируются новые ландшафты. Прежде всего, меняется ландшафт вокруг озера. Затем постепенно на его сухом дне образуются особые ландшафты.

Как уже говорилось выше, ландшафт региона продолжает меняться. Смена ландшафтов происходит прежде всего в случае фаций, затем в размере урочище, а затем в размере ландшафта. Феномен Дейгиша также имеет важное значение в изменении ландшафтов Хорезмской области.

Дейгиш – это бурное размывание берегов в результате сильного течения реки и резких изменений уровня воды. Берег, омываемый течением, смывается, вода вытесняется на другой берег, смывает посевы, находящиеся в прибрежной зоне, разрушает ирригационные сооружения, наносит большой ущерб народному хозяйству. В прошлом в Хорезмском оазисе произошел один из видов стихийных бедствий. В настоящее время таких событий становится меньше из-за истощения вод Амударьи [2].

Вывод: Изучая ландшафты Хорезмской области, можно сказать, что что-то развивается или исчезает по причине чего-то другого, так же происходит

изменение ландшафтов региона. Например, высыхание Аральского моря оказало большое влияние на ландшафты вокруг него, и эти и другие факторы также повлияли на изменения ландшафтов региона [3]. Изменения ландшафтов Хорезмской области имеют в основном два эффекта. Первое из них – это расширение площади сельскохозяйственных угодий, а второе – утрата флоры и фауны на территории, где они осваиваются. Чтобы их предотвратить, необходимо реализовать продуманные программы. Чтобы сохранить ландшафты региона, их можно сохранить путем создания национального парка, развития туризма в этих местах и других мероприятий. На изменение ландшафтов влияет не только человеческий фактор, но и многие другие природные факторы окружающей среды.

Использованная литература.

1. Размещение и развитие отраслей агропромышленного комплекса Хорезмской области. Гурбаниязов Р. Орозметов Р. Ургенч «Хорезм»- 2002г.
2. [https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Сайт Дейгиш](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Сайт_Дейгиш).
3. Островной природно-географический район. Шу.С.Зокиров. Р.А.Ибрагимов. Ташкент «Классическое слово» - 2015.
4. Различные интернет-сайты.

**Research Science and
Innovation House**